

Strategie ukazywania piękna i brzydoty w wybranych opowiadaniach Zygmunta Niedźwieckiego

Krzysztof Andrulonis

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0001-9675-2255

Abstract

Strategies of showing beauty and ugliness in selected stories by Zygmunt Niedźwiecki

The intention of this article was to present beauty and ugliness, manifested in various ways in Zygmunt Niedźwiecki's stories. For the purposes of his argument, the author develops a certain fragmentary concept of beauty and ugliness, drawing attention to the primarily axiological nature of these concepts, as well as their complexity and multidimensionality. Their complicated structure means that they can be revealed simultaneously in the same object, encompassing its different aspects and entering into dialectical relations with each other. The author also emphasizes the integral nature of their perception, which is why they always appear as complexes of meanings, not simple qualities. The considerations contained in the article aim to present the most complete, integral image possible of the complex relations between beauty and ugliness described above, revealed in selected Niedźwiecki's stories. The main areas of research include four areas of beauty (and at the same time ugliness): works of

Krzysztof Andrulonis, absolwent filologii polskiej, student II stopnia na kierunku filozofia, od 2024 roku doktorant w dyscyplinie literaturoznawstwa; autor między innymi: „Powrót na Stare Miasto” Romana Kołonieckiego – między nostalgiczną baśnią a socrealistyczną utopią (2024), „Strefa zgniotu” Elizy Kąckiej w perspektywie nurtu antyliteratury (2024); naukowo związany przede wszystkim z literaturą drugiej połowy XIX oraz XX wieku, autor artykułów poświęconych między innymi takim postaciom jak Jan Lam, August de Villiers de L'Isle-Adam czy Roman Kołoniecki; interesuje się ponadto dwudziestowieczną filozofią polską, zwłaszcza twórczością autorów wywodzących się z kręgu Romana Ingardena.

k.andrulonis@student.uw.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

art, nature, events, and the „side effect” of human activities, revealed, among others, in utility objects. The analyses reveal, above all, the frequent phenomenon of the co-occurrence of aesthetic beauty and moral ugliness in the studied works, as well as the disturbing nature of the beauty of a work of art or the ambivalent values of the beauty of nature due to its immorality. The article also compares the features of Niedźwiecki’s literary workshop with the postulates of naturalism and Young Poland, showing that his work cannot be easily incorporated into any of the given trends, which proves its originality. The considerations are complemented by the presentation of selected threads from the author’s biography, which is an important point of reference, explaining, among other things, the specific choice of topics, as well as explaining to some extent the genesis of his worldview.

The obtained complex image of the mutual relations between beauty and ugliness, emerging from Niedźwiecki’s stories, may encourage further research on this author, currently forgotten outside the narrow circle of historians of literature.

Keywords: beauty, esthetics, ethics, integral perception, naturalism, Niedźwiecki, ugliness

Wprowadzenie

Piękno i brzydota stanowią kategorie estetyczne o fundamentalnym znaczeniu, które zwykle się traktować jako wzajemnie przeciwstawne. Opozycja ta, jak zresztą większość binarnych podziałów tego typu, jest jedynie pozorna i pod wpływem badawczego oglądu prędko ujawnia swoją założeniowość, za którą skrywają się rozliczne przecięcia oraz miejsca wspólne. Przede wszystkim należy odnotować, za Umberto Eco, że „pojęcia piękna i brzydoty miały charakter względny w różnych kulturach i okresach historycznych” (Eco 2009: 10). Stosowanie tych kategorii było uwarunkowane przez wiele czynników zewnętrznych, takich jak religia, ekonomia czy polityka, zaś te same przedmioty czy zjawiska mogłyby zostać ocenione diametralnie różnie w zależności od tego, z jaką treścią aksjologiczną wiązały się dla danej wspólnoty (Eco 2009: 10-11). W europejskim kręgu cywilizacyjnym względność w pojmowaniu piękna i brzydoty można zaobserwować już w przypadku starożytnych Greków, u których „o sposobie waloryzowania [...] piękna i brzydoty decydowały nie tyle przesłanki zewnętrzne, ile raczej treści, które były w nie wpisywane, a więc to, czego stawały się symbolem, ikoną czy paradygmatem” (Czerwińska 2016: 64). Trudno w ostateczności nie przyznać racji czarownicom z pierwszego aktu *Makbeta* Williama Shakespeare’a, w momencie gdy wnoszą przewrotny okrzyk: „Co piękne – szpetne, piękna szpetota” (Shakespeare 2022: 69).

Pozostając wciąż na etapie rozważań wstępnych warto zauważyć, że piękno i brzydota nie stanowią wartości czysto estetycznych, lecz często bywają stosowane również na innych płaszczyznach, w tym przede wszystkim etycznej. Jak zauważa Lucyna Smółka, już w czasach antycznych „piękno utożsamiano też z wartością moralną; człowiek piękny znaczyło tyle co doskonały moralnie” (Smółka 2017: 37). Analogicznie można uznać, że postępowanie niewłaściwe, naganne bywało nieraz metaforyzowane jako ludzka szpetota. Taki sposób rozumowania pozostaje zresztą aż po dziś dzień czymś powszechnym. Ta

sama autorka stwierdza, że możemy mówić również o pragmatycznym (piękno działania; Smółka 2017: 38-40) oraz epistemologicznym (piękno poznania; Smółka 2017: 40-41) wymiarze piękna. Pojęcie piękna tworzy więc rozległą, polisemiczną sieć rozmaitych odniesień. Nie inaczej jest w przypadku brzydoty, choć zarazem należy wystrzegać się podejścia symetrystycznego, w myśl którego historie różnych konceptualizacji tych dwóch wartości miałyby charakter analogiczny. Cytowany już wcześniej Eco odżegnuje się od takiego sposobu myślenia, zwracając uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, różnorodność znaczeniowa dwóch badanych terminów jest zbyt wielka, aby „się upierać przy stwierdzeniu, że brzydota jest po prostu antonimem piękna” (Eco 2007: 16). Po drugie, o ile „wszystkie synonimy piękna można traktować jako wyraz oceny niezaangażowanej [o tyle – przyp. aut.] synonimy brzydoty zwykle mają związek z reakcją polegającą na niesmaku, jeśli nie głębokim obrzydzeniu, wstręcie czy odrazie” (Eco 2007: 16). W pewnym sensie doświadczenie brzydoty uniemożliwia przyjęcie względem niej dystansu estetycznego, charakterystycznego dla obcowania z pięknem.

W poniższym wywodzie ukazane zostaną rozmaite dialektyczne napięcia, występujące między różnymi reprezentacjami piękna i brzydoty w wybranych opowiadaniach Zygmunta Niedźwieckiego, twórcy znanego w swych czasach, a więc na przełomie XIX i XX wieku, lecz współcześnie niemal zapomnianego poza wąskim kręgiem badaczy literatury polskiego modernizmu. Analiza fragmentów poszczególnych utworów poprzedzona zostanie sprecyzowaniem przyjętych w rozważaniach sposobów rozumienia wspomnianych wyżej kategorii estetycznych, a także krótką prezentacją sylwetki samego autora, mającą na celu wskazanie dość istotnego dla jego dorobku kontekstu biograficznego.

Różne oblicza piękna i brzydoty

Każda próba jednoznacznego rozstrzygnięcia, czym właściwie jest piękno, jawi się jako z góry skazana na porażkę. Jak zauważał Władysław Stróżewski: „Piękno – jeden z odwiecznych tematów filozofii i refleksji nad sztuką – po dziś dzień nie zdradziło swej tajemnicy. Być może tajemniczość należy do jego istoty” (Stróżewski 2013: 409). Władysław Tatarkiewicz wskazuje, że teorie piękna na przestrzeni wieków operowały co najmniej trzema jego pojęciami: najszerszym, w skład którego wchodziło również piękno moralne, przez co obejmowało ono zarówno estetykę, jak i etykę; czysto estetycznym, dotyczącym tego, co wywołuje przeżycia estetyczne, a wreszcie najwęższym, które uwzględnia wyłącznie doznanie estetyczne należące do dziedziny wzroku (Tatarkiewicz 1975: 138-139). Nawet jeśli one same były jasne, to klarowność ich stosowania odbierał im „ogrom zakresu piękna, wielość i wielorakość jego

[tj. piękna – przyp. aut.] desygnatów” (Tatarkiewicz 1975: 139), z których każda teoria uwzględniała tylko niewielką część, roszcząc sobie zarazem niejednokrotnie prawo do uniwersalnego obowiązywania.

Być może jedyne pewne rozpoznanie, jakie można poczynić w dążeniu do uchwycenia natury piękna, pochodzi z dziedziny aksjologii. Jak zauważa bowiem Stróżewski, „piękno [...] zawsze było traktowane jako wartość albo jako najściślej z wartością związane” (Stróżewski 2013: 417). Z pewnością jego wartość nie daje się zobiektywizować wprost w sensie materialnym – wręcz przeciwnie, jak zauważa Józef Tischner: „Piękno staje przed nami jako dar, jak łaska darmo dana. [...] Nie można kupić piękna, mieć go, wziąć w niewolę. Ono nie ma ceny” (Tischner 2012: 119). Stróżewski, w pewnym stopniu nawiązując do Tatarkiewicza, wskazuje, że przez szereg wieków piękno, obok dobra i prawdy, zaliczano do wartości najwyższych, a ponadto rozpatrywane było jako wartość moralna bądź wyłącznie estetyczna (Stróżewski 2013: 417). Warte odnotowania wydaje się również w tym miejscu stanowisko Mikołaja Bierdiajewa, który podkreśla integralność piękna, wielorakość jego odmian (piękne mogą być dusza, życie, czyn, ale też przyroda i dzieło sztuki), których percepcja jest zawsze procesem złożonym i wielowarstwowym, nieseparującym poszczególnych odmian piękna, lecz raczej dążącym do ujęcia ich w całość ich złożoności (Bierdiajew 2004: 99-100). W jego ujęciu piękno ujawnia się jako wyższa strona istnienia bytu, a jego percepcja jest „twórczym przezwyciężeniem chaosu, rozpadu i kalektwa [...], wyjściem z kalekiej kory, pokrywającej świat” (Bierdiajew 2004: 100). Do dalszych rozważań rosyjski filozof wnosi więc ważne spostrzeżenie, iż poszczególne odmiany piękna istnieją w dialektycznym napięciu, które nie tyle jest rozwikływane w procesie percepcji, co raczej przenoszone w obszar świadomości podmiotowej.

Nie mniejsze problemy definicyjne nastęrcza pojęcie brzydoty. W tym przypadku jednak, jak zauważa Eco, problemem jest nie tyle mnogość źródeł, co raczej ich ubóstwo, spowodowane tym, że przez szereg wieków kategorię tę traktowano jako proste odwrócenie piękna, któremu nie warto poświęcać większej uwagi (Eco 2009: 8). Przełomem na tym polu stała się w zasadzie dopiero rozprawa Karla Rosenkranza *Estetyka brzydoty* z 1852 roku (Eco 2009: 15-16). Brzydota jawi się często jako swoista antywartość, budząca niesmak czy wręcz wstręt. Podobnie jak piękno, tak i ona występować może w wielu różnych odmianach, obejmujących swym obszarem nie tylko estetykę, ale też etykę czy aksjologię. Co więcej, ze względu na swą złożoność wydaje się również stanowić jakość bytu podatną na percepcję integralną w ujęciu Bierdiajewa. W tym miejscu uznać można za zasadne postawienie tezy, że niezwykle rozbudowana ontologia piękna i brzydoty posiada wiele miejsc wspólnych, których istnienie uwarunkowane jest tym, iż w percepcji tych samych obiektów ujawniać się mogą owe odpowiednio wartość i antywartość

w swych różnych odmianach, niewchodzących ze sobą w konflikt. Co więcej, słuszne wydaje się też stwierdzenie, że percepcja integralna w ostateczności zdolna jest nie tylko do ujmowania kompleksów przenikających się w swym obiekcie różnych wariantów piękna bądź brzydoty, lecz że zarazem dostrzega występujące między nimi sploty, odkrywając nieraz w pięknie to, co brzydkie, zaś w brzydocie to, co piękne, a tym samym nadając nieraz pięknu piętno wartości pozornej bądź antywartości, zaś brzydocie – wartości we właściwym tego słowa znaczeniu.

Dążeniem przyświecającym dalszej części rozważań będzie więc poszukiwanie przede wszystkim tych fragmentów dorobku literackiego Zygmunta Niedźwieckiego¹, w których owe dialektyczne sploty brzydoty i piękna ujawniają się z największą wyrazistością, a zarazem pokazują to, jak skomplikowana może być natura istniejących między nimi powiązań. Choć obszary ujawniania się tych dwóch jakości wydają się potencjalnie nieograniczone, to roboczo zastosowany zostanie podział na cztery dziedziny piękna, które można także rozciągnąć na brzydotę: sztuki, natury, zdarzeń oraz będącą produktem ubocznym różnych działań człowieka, do której można zaliczyć między innymi piękno czy brzydotę przedmiotów użytkowych (Gołaszewska 1986: 84). Ukazane zostaną również związki Niedźwieckiego z charakterystycznymi dla jego czasów kierunkami literackimi, w tym przede wszystkim z naturalizmem, który był dla niego niewątpliwie inspiracją, choć sam nie w pełni realizował jego założenia. Zacząć jednak należy od przypomnienia kilku faktów z biografii pisarza.

Zygmunt Niedźwiecki – trudny za życia, zapomniany po śmierci

Autor *Słońca* przyszedł na świat w 1864 roku (Trześniowski 2009: 10), był więc równolatkiem między innymi Stefana Żeromskiego. Jego przywołanie w tym miejscu nie jest przypadkowe, bowiem Niedźwiecki dzielił z autorem *Szyfowych prac* nie tylko przynależność generacyjną, lecz także, przynajmniej w pewnym okresie swojej twórczości, lewicową postawę światopoglądową (Araszkiewicz 1953: 246), dla której najtrafniejszym określeniem wydaje się socjalizm. Dla zajmującego nas pisarza wiązał się on jednak głównie z postawą

¹ Obszar zainteresowań ograniczam do opowiadań Niedźwieckiego napisanych i wydanych między 1892 (tom *Słońce*) a 1898 rokiem (tom *Dobro publiczne*). Zgadzam się bowiem z opinią Jana Błońskiego, iż to właśnie na ten czas przypada najbardziej wartościowy dorobek pisarza (Błoński 1957: XVIII). Choć określanie późniejszych jego utworów przez badacza mianem „buduarowych felietoników” (Błoński 1957: XVIII) może wydawać się wyrazem nadmiernego krytycyzmu, to jednak z pewnością Niedźwiecki powraca w nich głównie do odkrytych już wcześniej rozwiązań narracyjnych czy fabularnych i stopniowo doskonali swoje ostre pióro i sarkazm, nie wprowadzając jednak niczego jakościowo nowego.

empatycznej niezgody na zastany stan rzeczywistości, w tym zwłaszcza kapitalistyczne formy wyzysku, która łączyła się ponadto z antyklerykalizmem, raczej reakcyjnym niż wywodzącym się z rozbudowanego światopoglądu teoretycznego.

Niedźwiecki urodził się w rodzinie poborcy podatkowego i nie wiemy nic o tym, aby ktokolwiek przed nim ujawniał w niej skłonności artystyczne. Uczył się w krakowskim Gimnazjum św. Jacka, edukacji jednak nie ukończył, ponieważ został wydalony, jak się przypuszcza, z powodu pornograficznego poematu, który zyskał wielką popularność wśród innych uczniów, godząc w dobre imię placówki (Trześniowski 2009: 10). Samego Krakowa, z którym związany był praktycznie przez całe życie, nie znosił, widząc w nim miasto „żyjące wciąż jeszcze pod przewagą ekonomiczną i kulturalną feudalnego zacofania przy pozorach samodzielności politycznej w obrębie monarchii Franciszka Józefa” (Araszkiewicz 1953: 243). Po usunięciu ze szkoły zajął się działalnością dziennikarską, publikując przede wszystkim w pismach „Nowa Reforma” (1890–1892) i „Naprzód” (1892–1896), za każdym razem dość szybko popadając w konflikty z przełożonymi i kolegami, co stawało się przyczyną późniejszego zerwania współpracy (Trześniowski 2009: 10). Owocem tych czasów są takie satyryczne opowiadania jak *Na straży*, *Owacja*, *Honor prasy* czy *Czyste ręce*, ukazujące ówczesny światek dziennikarski jako środowisko oportunistów i wyzyskiwaczy, w którym nie istnieje właściwie porządek aksjologiczny, ponieważ o wszystkim decydują względy polityczne i ekonomiczne, zaś wartości czy moralność stanowią tylko retoryczny ozdobnik.

W późniejszych latach Niedźwiecki publikował jeszcze nieregularnie w innych czasopismach, takich jak galicyjskie „Krytyka”, „Świat” czy „Nasz Kraj”, a także w warszawskich: „Kurierze Codziennym” i „Tygodniku Ilustrowanym” (Trześniowski 2009: 11). Czerpał zyski z udostępniania prasie swoich opowiadań, co pozwalało mu między innymi na publikowanie własnym nakładem zbiorów swych krótkich utworów prozatorskich. Jego aktywność na polu literackim dobiegła końca w 1908 roku, a jej owocem było łącznie szesnaście tomów opowiadań, z czego część, zwłaszcza późniejszych, miała charakter kompilacji. Od 1902 roku Niedźwiecki wkracza na pole sztuki przekładu, przyswajając polszczyźnie wybrane utwory Guya de Maupassanta (z którym częstokroć go porównywano), Emila Zoli, Knuta Hamsuna czy Edgara Allana Poeo (Trześniowski 2009: 12). Zmarł przedwcześnie, w 1915 roku, w wieku pięćdziesięciu jeden lat. Okoliczności jego zgonu pozostają nieznanne, podobnie nie wiadomo, co stało się z całym jego archiwum, w związku z czym współcześni badacze mogą czerpać o nim wiedzę prawie wyłącznie z relacji pośrednich (Trześniowski 2009: 11).

Poświęćmy jeszcze nieco uwagi zewnętrznym uwarunkowaniom twórczości Niedźwieckiego. Początek jego aktywności przypada na szczególny

okres, w którym powszechne jest już rozczarowanie ideałami pozytywistycznymi, a nawet metodą realizmu krytycznego, który w pewnym sensie miał przekraczać ich ograniczenia. Pisarz nie partycypuje również w rozczarowaniach i wątpliwościach typowych dla pierwszego pokolenia naturalistów, poza tym zaś zyskuje twórczą dojrzałość równoległą z rozkwitem popularności Kazimierza Przerwy-Tetmajera, związanym z opublikowaniem II serii *Poezji* w 1894 roku. Wyprzedza z kolei moment, w którym w Krakowie na dobre rozwinię się ruch młodopolski pod wodzą Stanisława Przybyszewskiego (Araszkiewicz 1953: 245-246). Można przypuszczać, że jego osobowość artystyczna ukształtowała się wcześniej i była odporna na późniejsze zasadnicze modyfikacje, czego dowodzi to, że ani ekscesy autora *Confiteora* i jego środowiska, ani też dramaturgia Stanisława Wyspiańskiego czy malarstwo Antoniego Malczewskiego bądź Józefa Mehoffera, cała więc formacja modernistyczna, tak silnie obecna w jego otoczeniu, nie wpłynęła na niego w żaden istotny sposób. Wraz z upływem lat pogłębieniu ulegał jedynie sarkazm, który ujawniał się w prozatorskich portretach ludzi i zdarzeń, a także pewna szablonowość ukazywanych scen i postaci, narastająca w kolejnych zbiorach być może wskutek znudzenia obserwowaną na co dzień mizериą ludzką, a także zniechęceniem do samego siebie.

Jakie cechy składały się na ogólną wrażliwość artystyczną Niedźwieckiego? Dariusz Trzeźniowski zwraca uwagę na jego antyurbanizm oraz spore zainteresowanie tematyką społeczną, uwidaczniającą się głównie w ukazywaniu nędzy miejskiego ludu robotniczego², czemu towarzyszy antyklerykalizm. Zarazem jego wizja antropologiczna jest zdecydowanie pesymistyczna – człowiek jawi się jako istota amoralna, wiedziona instynktami, słaba i skłonna do wszelkich obrzydliwości, jeśli mogą one przynieść określone korzyści (Trzeźniowski 2009: 9). Feliks Araszkiewicz jako dominujący rys światopoglądu pisarza wskazuje podszyty erotyzmem niepokój, odnajdujący swój rodowód w lekturach pism Artura Schopenhauera. Niedźwiecki w jego opinii stopniowo coraz bardziej alienował się od swojego otoczenia, nie mogąc znaleźć wspólnego języka z żadną grupą społeczną czy orientacją światopoglądową, a zarazem popadając w coraz głębszy pesymizm co do walorów moralnych otaczających go ludzi, kierujących się w swoich działaniach przede wszystkim popędami (Araszkiewicz 1953: 245-252). Jego twórczość cechowały „bujny temperament, nerwowość i krótki oddech” (Araszkiewicz 1953: 247), owocujące

² Trzeba jednocześnie przyznać, że obraz rzeczywistości społecznej, jakim dysponował Niedźwiecki, był w pewnej mierze wybrakowany. Właściwie w ogóle nie dostrzegał znacznego udziału diaspory żydowskiej w życiu Galicji – postaci Żydów w jego opowiadaniach są epizodyczne i zazwyczaj nakreślone w sposób groteskowy. Niewiele wiedział też o życiu wsi, chociaż zdawał sobie sprawę z istniejącego tam wyzysku warstwy chłopskiej przez obszarników, czego dowodem jest między innymi opowiadanie *Zajęcie* (Araszkiewicz 1953: 246).

przeważnie niewielkimi, różnorodnymi tematycznie i formalnie utworami³, w których niezwykle wyostrzony zmysł obserwatora i swoista intuicja w zakresie rozpoznawania psychicznych motywacji ludzkich działań prowadziły do utrwalania nie tyle typów, co indywidualnych charakterów, a także zdarzeń pozbawionych tematycznej ciągłości, których dobór podporządkowany był temu, co Niedźwieckiemu udało się dostrzec w obcowaniu z krakowskim mieszczaństwem (Araszkiewicz 1953: 247).

Wokół piękna (i brzydoty) sztuki

Po rozważaniach wstępnych oraz przybliżeniu sylwetki autora właściwe będzie przejście do analizy jego twórczości z perspektywy zagadnienia obecnych w niej splotów brzydoty i piękna. Zacząć należy od piękna sztuki, która zazwyczaj kojarzona jest z tą wartością w pierwszej kolejności i z jej perspektywy najczęściej podlega ocenie⁴. Niedźwiecki zdaje się wykazywać szczególne zainteresowanie rzeźbiarstwem, a przynajmniej taki stan rzeczy sugerowany jest przez to, że to właśnie owoce tego typu aktywności zajmują nieraz istotne miejsce w jego opowiadaniach, czego nie można powiedzieć o dziełach artystycznych z obszaru innych typów twórczości. Warto sięgnąć po opowiadanie *Kobieta z gipsu*, którego główną postacią jest ubogi student, Janek, zapraszający do swojego zniszczonego i zaniedbanego pokoju na strychu zakochaną w nim dziewczynę, Józję. W wystroju pomieszczenia przyciąga wzrok przede wszystkim ustawiona w centralnej części rzeźba, przykuwająca uwagę bohaterki: „Dziewczyna ze zdziwieniem i niedowierzaniem pewnym obchodziła figurę, obejmując wzrokiem stopniowo jej piękną nagość, zaczawszy od małych, zgrabnych stóp w biegu, aż do głowy, wdzięcznie wychylonej

³ Genologiczna analiza twórczości Niedźwieckiego nastręcza rozlicznych trudności. Trześniowski określa jego dorobek mianem „prawdziwego »laboratorium« krótkich form narracyjnych”, wymieniając takie kategorie gatunkowe jak nowela, humoreska, a także dłuższe opowiadania czy wręcz minipowieści (Trześniowski 2009: 10). Sam autor zwykł używać takich określeń jak erotyk i fraszka. Zwłaszcza ostatnie określenie może budzić zainteresowanie, ponieważ, jak wskazuje Araszkiewicz, specyficzna forma graniczna liryko-epickiej fraszki pisanej prozą, podszyta ironią i groteską, stanowi znak rozpoznawczy Niedźwieckiego, w którego twórczości można dostrzec pewne kontinuum, wiodące od klasycznej noweli, przez jej stopniowy rozpad, aż do właśnie omówionej formy (Araszkiewicz 1953: 253-254). W niniejszym artykule sprawa przynależności gatunkowej poszczególnych utworów nie będzie przedmiotem badania, dlatego do większości z nich zastosowana zostanie kategoria opowiadania. Na podobny krok zdecydował się zespół autorski, przygotowujący dzieła wybrane Niedźwieckiego, zatytułowane właśnie *Opowiadania* (tomy I-IV; Niedźwiecki 2009-2012).

⁴ Na marginesie warto jednak odnotować, że to dopiero Georg Wilhelm Friedrich Hegel w centrum zainteresowań estetyki umieścił sztuki piękne, czyniąc je zarazem niezbywalnym, obok religii i filozofii, elementem swojego systemu (Kucia 2008: 139). Wcześniejsi teoretycy tej dyscypliny filozoficznej, tacy jak Immanuel Kant czy Friedrich Schiller, skupiali się raczej na analizie piękna bądź wzniosłości zaklętych w świecie natury.

naprzód, z ruchem kokieterii i lęku” (Niedźwiecki 2009b: 172). Widok posągu budził w Józi trudną do określenia mieszankę zdziwienia, niezadowolenia oraz nieuzasadnionego lęku. Przede wszystkim trudno było jej zaakceptować zachwyt, z jakim podchodził do niego jej partner. Uwidacznia się to choćby w scenie, w której tłumaczy on ukochanej walory rzeźby:

On tymczasem począł jej objaśniać antyk, unosząc się nad cudnymi liniami kobiecego ciała, którego nieśmiertelne piękno od dwóch tysięcy lat już budziło podziw i zachwyt, w którym starożytny rzeźbiarz z dwudziestu najpiękniejszych dziewcząt swej ojczyzny uwiecznił, co posiadały najpiękniejszego. Józia słuchała z nieokreślonym niezadowoleniem, jak kobieta słucha zawsze pochwał mężczyzny, oddawanych innej. A kiedy porwawszy ją w objęcia, począł całować w obliczu wyniosłej statuy, zachowującej niezmiennie pełen niezrównanej gracji ruch podanego naprzód gibkiego i kształtnego ciała [...] uwolniła się z jego ramion, niemile dotknięta tym, że całując ją, na tamtą patrzył (Niedźwiecki 2009b: 173).

W oczach Janka rzeźba Wenery jawi się jako kanoniczny wręcz przykład wcielonego piękna estetycznego, z którym zarazem nie wiąże żadnych podejrzeń natury moralnej. O skali jego przywiązania świadczy fakt, że na prośbę Józi, aby usunął z mieszkania statuetę, wykrzykuje: „Ją? – rzekł – nigdy!” (Niedźwiecki 2009b: 175). Dziewczyna, choć wypierała się tego, odczuwała zazdrość, spowodowaną nie tyle pięknem samej rzeźby, bo na to zdawała się niewrażliwa, co raczej uwielbieniem, jakim darzył ją jej partner. Posąg Wenery wiązał się w jej oczach z pewnego rodzaju brzydotą moralną – choć nie umiała bądź nie chciała nazwać swoich przeczuc, to jednak podzielała podszytą mieszczańską pruderią opinię ciotki Janka, że trzymanie w domu podobizny nagiej kobiety jest aktem grzesznej rozpusty. W przekonaniu tym utwierdzały ją dodatkowo słowa Janka, które w zawołowany sposób zdają się odnosić do praktyk autoerotycznych, jakie podejmował bohater na skutek pobudzenia doświadczanego w trakcie podziwiania posągu⁵. O sile negatywnego

⁵ Tego typu aluzja wydaje się być zawarta w następujących słowach Janka, pochodzących z dialogu z Józią: „[...] nam się [...] w pewnych chwilach wydaje, że dzieje się coś, co się wcale nie dzieje... że ona żyje, że nas kocha, że należy do nas... a przynajmniej należeć będzie zaraz, natychmiast, lada chwilę... I omdlewa się wśród przeczuc rozkoszy, tak jak w snach, tylko że to jest daleko szkodliwszym” (Niedźwiecki 2009b: 174). Za ezopową mową mężczyzny skrywać się może odniesienie do onanizmu, uważanego w XIX wieku powszechnie za praktykę wyniszczającą jednostkę oraz szkodliwą społecznie. Wystarczy wspomnieć słynną rozprawę Jacques’a-Louisa Doussina-Dubreuil’a *Niebezpieczeństwa onanizmu* z 1825 roku, przetłumaczoną współcześnie na język polski, dawniej stanowiącą zaś istotny punkt odniesienia dla lekarzy, jak i publicystów. Perwersyjna w pewnym sensie relacja Janka i posągowej Wenery ma swoje korzenie archetypiczne w micie o Pigmalionie i Galatei, zaś z bliższych autorowi czasów przypomina uczucie, jakim posązek Apollina darzyła Izabela Łęcka z *Lalki* Bolesława Prusa. Postać boga sztuki pojawia się zresztą w padającym niewiele później żarcie Janka na temat swojej ciotki.

oddziaływania na Józję obecności rzeźby w pokoju zajmowanym przez Janka świadczy to, że „widok i przypomnienie posągu bogini sprawiały jej zawsze przykrość, niedającą się wysłowić ani stłumić” (Niedźwiecki 2009b: 175). Ostatecznie dziewczyna wybiera radykalne rozwiązanie – pod nieobecność ukochanego przewraca statuetkę, która rozbija się na drobne kawałki, pozbywając się w ten sposób źródła swojego niepokoju oraz wyzwajając się z odczucia brzydoty moralnej położenia, w jakim znajdował się Janek, a przez niego i ona sama. Co ciekawe, w ostateczności uczynek ten przynosi pozytywne rezultaty – student bowiem „odkrył w nagłym jasnowidzeniu miłości własnej, że ten dzieciak kocha go prawdziwie, kocha bardziej niż myślał, i [...] porwał ją w objęcia i całował bez końca, jak szalony” (Niedźwiecki 2009b: 177). Niedźwiecki posłużył się więc charakterystycznym dla epoki motywem *femme fatale*, reprezentowanej nietypowo przez dzieło sztuki, sympatię narratora lokując jednak po stronie życia, a nie sztuki, zdrowej, młodzieńczej miłości dwojga ludzi, a nie perwersyjnej, niepokojącej fascynacji zwodniczym pięknem kobiety-pomnika, co oddala go od paradygmatu modernistycznego.

Rzeźba Wenery w opowiadaniu Niedźwieckiego zdaje się nie roztaczać wokół siebie aury, rozumianej za Walterem Benjaminem jako „niepowtarzalne zjawisko pewnej dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona była” (Benjamin 1996: 208). Innymi słowy, jak zauważa Beata Frydryczak: „[...] auratyczność, wywodząca się z nieautonomicznego bytu sztuki, pozostającej na służbie kultu lub rytuału, rozumiana jest jako czynnik orzekający o autentyczności i oryginalności dzieła. Możliwa jest do odczytania tylko »tu i teraz«” (Frydryczak 2002: 32). Choć Janek, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną, zdradzającą w nim studenta filologii klasycznej bądź historii, ze znanstwem opisuje walory rzeźby, to jednak trudno w jego postawie dostrzec bezinteresowny dystans estetyczny, również właściwy mu stosunek do jej zniszczenia świadczy o tym, że nie postrzegał jej jako artefaktu, wraz z którym znika pewna niedająca się oszacować wartość kulturowa. W twórczości Niedźwieckiego możemy znaleźć jeszcze jeden przykład posągu, którego auratyczność nie tyle zanikła, przegrywając z żywiołem życia, co raczej została intencjonalnie zduszona decyzją swego twórcy. Opowiadanie *Studnia* mówi o planowanej w Zapadłowicach uroczystości poświęcenia pamiątkowej studni stojącej na rynku. Miano ją uwieńczyć z tej okazji pomnikiem wybranego reprezentanta rodu Buławów, z których wywodził się założyciel miasta. Utworzony na tę okoliczność komitet zlecił jego wykonanie lokalnemu kamieniarzowi, który postanowił przerobić stworzoną już wcześniej statuetkę, nieodebraną z powodu śmierci zleceniodawcy: „W dwóch dniach hetman był gotów. Autor odrąbał tylko swemu św. Florianowi brodę, pozostawiając wąs zawieszisty, usunął również spod stóp jego płonący kościółek i zamiast konwi z wodą włożył mu w garść buławę, podobną kształtem pałce do bębnienia w tołumbas” (Niedźwiecki 2009b: 198).

Jak czytamy dalej, rzemieślnik przez kolejnych kilka tygodni celowo rozsiewał po Zapadłowicach różne plotki na temat powstawania rzeźby, aby nikt nie zwątpił w jego rzetelność. Gdy postanowił ukazać dzieło oczom członków komitetu, „jeden był głos: że nigdy jeszcze dzieło tej miary nie wyszło spod dłuta zdolnego i cenionego mistrza” (Niedźwiecki 2009b: 199).

Ukazany przez Niedźwieckiego czysto pragmatyczny stosunek mieszczkańskich filistrów do sztuki, mającej w tym przypadku uświetnić doniosłe rzekomo obchody, nie dziwi. Jak zauważał Jan Zygmunt Jakubowski, w dobie Młodej Polski:

decydującym dysponentem wartości materialnych stał się międzynarodowy kapitał finansowy, bogaci parweniusze w dziedzinie kultury. Protestowali artyści, od których wymagano, by zaspokajali powierzchowne na ogół postulaty kulturalne mieszczaństwa. Niechęć do filistra była buntem przeciwko społecznej degradacji wartości sztuki, była protestem ubogiego artysty przeciwko ludziom, którzy rozporządzali wielkimi środkami finansowymi i którzy deprecjonowali znaczenie sztuki i upokarzali niezależność twórców (Jakubowski 1948: 9).

Ciekawsza wydaje się w analizowanym opowiadaniu rola kamieniarza, któremu powierzono wykonanie pomnika. W celu lepszego naświetlenia jego postawy warto porównać go z postacią artysty z noweli Cypriana Norwida *Ad leones* – ukazany tam twórca, autor alegorycznej rzeźby *Christiani ad leones* (łac. „Chrześcijanie dla lwów”), chcąc dogodzić gustom bogatego, amerykańskiego nabywcy musiał zmodyfikować swój pierwotny projekt, przekształcając go w symboliczny obraz Kapitalizacji. Nowela ta bywała interpretowana na wiele sposobów, natomiast najczęściej powracające odczytanie (Zenon Przesmycki, Konrad Górski, Juliusz Wiktor Gomulicki, Jacek Trznadel) wskazuje na moralną odpowiedzialność artysty, który złamał się pod naporem mechanizmów rynku, a także otoczenia, które do takiej sytuacji dopuściło (Encyklopedia.pwn.pl 2024). O ile rzeźbiarz Norwida zdaje się z rezygnacją zgadzać na los, który nie pozwala mu obronić autonomii jego dzieła, o tyle kamieniarz z opowiadania Niedźwieckiego posuwa się znacznie dalej. To on sam wpada na pomysł, aby nieodebraną rzeźbę przerobić na potrzeby nowego zlecenia – co więcej, spośród sylwetek trzech osób, których utrwalenie w formie pomnika rozważał komitet, celowo wybiera tę, która była najbliższa wizerunkowi św. Floriana, przekonując jednocześnie, że dysponuje on najszlachetniejszymi rysami, dzięki czemu będzie się najlepiej prezentować. Następnie celowo pozoruje przez całe tygodnie mozolną pracę nad pomnikiem, aby w ten sposób zbudować w mieszkańcach Zapadłowic odpowiednie napięcie i przekonać ich o swym mistrzowskim kunszcie, którego wcielenie w powstające dzieło wymaga czasu. Nietrudno dostrzec w postawie rzemieślnika próbę udrapowania się

w szatę młodopolskiego artysty, geniusza dłuta, który w zaciszu swej pracowni mierzy się z próbą wcielenia w kamień czystej idei sztuki. Wszystko to jednak wyłącznie poza, mająca na celu przekonać zleceniodawców co do wysokiej wartości powstałej rzeźby i w ten sposób skłonić ich do sięgnięcia w głębsze czeluści kasy miejskiej. W ten sposób przypomina nieco powszechnie spotykanych u schyłku XIX wieku i portretowanych chętnie przez ówczesnych nowelistów „sfilistrzałych artystów”, którzy z jednej strony afirmują swą inność i z furią atakują mentalność mieszczańską, z drugiej zaś marzą o bogactwie i powodzeniu (Czurabska 1979: 172).

Rzemieślnik z opowiadania *Studnia* odbiera swojej rzeźbie status dzieła sztuki, w ten sposób obdzierając ją też z piękna pojmowanego na sposób estetyczny. Choć wartość ta z pewnością nie ulega anihilacji, to jednak zmienia swą naturę. Można by rzec za Bierdiajewem, że w pomniku nie ma już piękna, lecz cechuje się pięknnością, która jest „pięknem fałszywym [...], odnosi się wyłącznie do świata fenomenów, natomiast w pięknie jest zasada noumenalna” (Bierdiajew 2004: 99). Po raz kolejny otwiera się także perspektywa brzydoty, ponieważ uczynek kamieniarza uchodzić może za szpetny moralnie, podrykowany wyłącznie chęcią zysku, a wiążący się z nieuszanowaniem wizerunku osoby czczonej przez Kościół rzymskokatolicki jako święta.

Semantyka piękna natury

Jak zauważa Maria Gołaszewska, o ile w starożytności „przez piękno natury rozumiano »harmonię wszechświata«, doskonałe proporcje realizowane w przedmiotach przyrody, [to współcześnie] przez piękno przyrody rozumiemy głównie to, co dane przez zmysły, wygląd świata przyrodniczego – krajobraz” (Gołaszewska 1984: 198). Badaczka zwraca dalej uwagę na to, że estetyzacja przyrody dokonuje się już na poziomie przedrefleksyjnym, w jej bezpośrednim przeżyciu, jak i później, gdy zaczyna się do niej stosować kategorie zaczerpnięte ze sztuki. W związku z tym proponuje wyróżnienie dwóch typów przeżyć estetycznych związanych z pięknem natury: bezpośredniego doznania piękna przyrody oraz doznania refleksyjnego, wyłaniającego struktury paraartystyczne⁶ (Gołaszewska 1984: 199-200).

W opowiadaniach Niedźwieckiego zdecydowanie dominują obrazy doznań refleksyjnych świata przyrodniczego, w których aktualizowanie się struktur paraartystycznych spowodowane jest zwykle aktywnością narratorską.

⁶ Struktury paraartystyczne, jak zauważa badaczka, powstają, gdy „struktury artystyczne (kreowane w twórczości artystycznej) przenoszone są na rzeczywistość realną i okazują się stosowne do tej rzeczywistości [...] nie jest wówczas wytwarzany żaden przedmiot artystyczny, dzieło sztuki, lecz przedmioty zastane traktowane są na podobieństwo wytworów sztuki” (Gołaszewska 1984: 81).

Szczególnie wyrazisty pod tym względem jest opis wschodu słońca w utworze zatytułowanym *W drodze*:

Wschód jaśniał!... jaśniał!... Z mętnie rudego stawał się różowym jak kwiat, mienił się bladym fioletem i rzucał na zawieszono wyżej od puchu lżejsze obłoki, odbłask łagodnej purpury. Potem różowa barwa nieba w tym miejscu delikatna i miła jak cera młodej dziewczyny, na której licach sen pozapalał rumieńce, zamieniła się w różowy blask, a do jaśniejszego żaru mieszało się coraz więcej złota. Naraz ukazał się spoza strzępiastych świerków jak szczery płomień gorejący brzeżek złotopomarańczowej, ognistej, krągłej tarczy, która wznosiła się wyżej i wyżej, jaśniejąc blaskiem coraz świetniejszym, coraz bielsza, coraz bardziej rażąca oczy, a po świetle rozlewała się łagodna jeszcze jasność dnia, przenikająca bezmiar radością i ciepłem i rozniecająca iskierki w drobnych kropelkach rosy, które zaświeciwszy, gasły, znikwały, jakby spłonęły (Niedźwiecki 2009b: 35)⁷.

Wyłaniający się z cytowanego fragmentu obraz cechuje się wysokim poziomem liryczności, uwarunkowanym przede wszystkim przez wprowadzenie impresjonistycznej techniki obrazowania, która, choć z założenia dąży do uchwycenia momentalnego wrażenia percepcyjnego, a więc czegoś wyprzedzającego świadomość, to jednak sama w sobie jest pewnym modelem postrzegania rzeczywistości, któremu nie można odmówić refleksyjności. Szczególnie przyciągają uwagę liczne epitety barwne, które wydają się na tyle trafne, a zarazem wykraczające poza zwyczajną konwencję opisów wstającego słońca, że z powodzeniem można do Niedźwieckiego zastosować słowa, którymi Stanisław Witkiewicz charakteryzował twórczość Adama Mickiewicza:

Pod jego słowa można podkładać tony barwne, naturalnie wiedząc z obserwacji to, czego opis ściśle wyrazić nie jest w stanie, to jest ich siłę, natężenie przy danym oświetleniu – otóż można podkładać tony barwne i malować w zupełnej zgodzie z harmonią, istniejącą w naturze, a więc jedynie obowiązującą (Witkiewicz 1947: 11-12).

Zarazem jednak świat przedstawiony opowiadania, w którym przejawia się bez wątpienia piękno w sensie estetycznym, silnie kontrastuje z walorami etycznymi ukazanych w nim postaci, których szpetność staje się przez to tym

⁷ Warto odnotować, że tematyka teatralna powraca również w niektórych innych opowiadaniach Niedźwieckiego (np. *Wakans*, *Aktor*, *Małeństwo*). Jest on także autorem broszury *Wskazówki niezbędne dla urządzających teatr amatorski* (1904; Trzeźniowski 2009: 12). Na tej podstawie Araszkiewicz (1953: 244) wnosi, że w młodości Niedźwiecki mógł przez jakiś czas podróżować z wędrowną trupą aktorską, co nieco upodabniałoby jego biografię do młodzieńczych losów Władysława Reymonta.

wyraźniejsza. Fabuła dotyczy wędrownej trupy teatralnej, która pod osłoną nocy ucieka z dotychczasowego miejsca pobytu, chcąc uniknąć konieczności spłaty zaciągniętych w miasteczku długów. Dołącza do niej zakochany w jednej z aktorek grupy, Dolewskiej, młody Nowiński,

przymierający głodem, używany do wszelkich posług, ogołcony już co do kawałka z bielizny i garderoby, jaką wniósł do trupy przed miesiącem, zostawszy aktorem z namowy okpiszów, którzy spijając na jego koszt piwo i kawę, wmawiali weń talent na podstawie jakiejś czulej deklamacji i przedrzeźniania komicznych ruchów profesora (Niedźwiecki 2009b: 31).

W trakcie nocnej podróży chłopak przeżywał bezbrzeżne szczęście, mogąc podtrzymywać na własnych dłoniach wspartą o kilka sukien głowę śpiącej kobiety. Kolejnego dnia jednak, gdy trupa dotarła do położonej po drodze gospody, jej dyrektor postanowił skorzystać z okazji i pozbyć się niewydarzonego aktora, który nie potrafił poradzić sobie nawet z najdrobniejszymi rolami i stanowił zbędne obciążenie dla finansów zespołu. Wykorzystując jego skrajne niewyspanie po całonocnym czuwaniu, zachęcił chłopaka do odbycia drzemki na sianie, przekonując go, że zostało jeszcze sporo czasu do odjazdu. W międzyczasie prędko zebrał wszystkich aktorów i popędził wozy dalej, zostawiając osiemnastoletniego Nowińskiego na pastwę losu, a do tego z rozdartym sercem.

Nie zawsze jednak świat przyrody w twórczości Niedźwieckiego sytuuje się w opozycji estetycznej czy aksjologicznej względem wydarzeń fabuły. Niejednokrotnie tworzy on swoiste kontinuum z porządkiem zdarzeń czy przeżyciach psychicznych bohaterów. Tak dzieje się we wczesnym opowiadaniu *Słońce*, któremu zawdzięcza tytuł pierwszy zbiór prozatorski wydany przez autora. Narrator pierwszoosobowy ukazuje w nim zmianę nastroju, jaka dokonuje się w nim pod wpływem pierwszych symptomów rozpoczynającej się wiosny:

Dziwna błogość zbudziła mnie owego jasnego i ciepłego rana, po całym szeregu ranków zimnych, ponurych i dżdżystych, które zatrzymują w łóżku [...]. Kiedy spojrzałem na mój pokój, który mroki zimowe prawie oplakany czyniły, nie poznałem go zrazu tak był dzisiaj odmieniony, uśmiechnięty i świetlisty niby umyty z brudu i smutku czarodziejskim spojrzeniem wiosennego poranka. [...] Z jakąż rozkoszą wystawiłem się na gwałtowny podmuch świeżego powietrza, które wraz z ciepłą jasnością rzuciło się do pokoju, niby gość dawno niewidziany, niby stary, dobry przyjaciel [...] Upojony radością, jaka przenikała wszystkich, upojony ruchem, blaskiem wiosny i tym rozkosznym przeświadczeniem, że odpowiedzią na me pytania jest szczęście zalewające świat cały, zwracałem raz

po raz ku słońcu takie spojrzenie, jakie prawowierny zwraca na obraz bóstwa, które czci i od którego wierzy, że ma wszystko (Niedźwiecki 2009a: 14-15).

W powyższych słowach dostrzec można, charakterystyczne dla naturalizmu, ściśle powiązanie porządku ludzkiej egzystencji z porządkiem przyrodniczym. Nadejście wiosny staje się tutaj bezpośrednią przyczyną zmiany nastroju osoby mówiącej, jak również oddziałuje na rodzaj i intensywność podejmowanych przez nią aktywności. Podobnie chwilowy kaprys pogody, jakim jest opad deszczu, całkowicie zmienia nastawienie narratora, a także skłania go do refleksji podszytej pesymizmem inspirowanym być może lekturą pism Schopenhauera:

Wszystko staje się znów brzydkim i nędznym, jakim było, jakim jest. Nadane rzeczom małym i lichym krótkotrwałe pozory piękna zniknęły – odkrywając tym wyraziściej rzeczywistość, tak marną ich postać. [...] Dlaczego zło zatruwa nam przyjemność życia? Czyż naprawdę nie umielibyśmy ocenić szczęścia, gdyby nam go zgryzoty i przykrości nie przeplatały? Jesteśmy więc tak podłym gatunkiem zwierząt, że postów i plag potrzeba, abyśmy chwile spokoju i sytości należycie cenić umieli? (Niedźwiecki 2009a: 16).

Charakterystyczne są również dalsze, czysto już dyskursywne partie tekstu, w których osoba mówiąca snuje rozważania natury filozoficznej, stanowiące swoistą rozbudowaną metafizykę słońca, podszytą pesymizmem oraz relatywizmem. Co ciekawe, w jego naturze dostrzegalne jest dialektyczne napięcie piękna i brzydoty oraz dobra i zła, co przydaje mu właściwości starożytnego *farmakonu*, poddanego reinterpretacji przez Derridę⁸:

Słońce!... Widzę teraz dobrze, widzę najdokładniej wszystkie jego cuda i łaski, rozumiem je i oceniam. Słońce to, które raz grzeje, uzdrowia, wzbogaca, to znowu pali, ogładza, zabija, które daje noc i dzień, zdrowie i choroby, mróz i suszę, pogodę i huragany, które z niedoścignionej dali jednym rzutem swych promieni zsyła błogosławieństwa lub klęski, wszystko złe i wszystko

⁸ Derrida sięga po koncepcję *farmakonu* w swojej analizie problemu stosunku Platona do słowa pisanego, ujmowanej najszerzej w dialogu *Fajdros*. Jak zauważa filozof: „Nie ma nieszkodliwego lekarstwa. *Farmakon* nigdy nie może być po prostu dobroczynny. Z dwu powodów i na dwóch różnych poziomach. Przede wszystkim dlatego, że dobroczynna istota lub właściwość *farmakon* nie usuwa jego bolesności. [...] Na głębszym zaś niż ból poziomie farmaceutyczny specyfik jest zasadniczo szkodliwy, ponieważ jest sztuczny” (Derrida 1993: 48). W kontekście sztuki przekładu Derrida wskazuje, że dwoistość jest wpisana w sam rdzeń tego pojęcia, nie daje się w żaden sposób zredukować: „Kiedy w zapisie słowo cytuje inny sens tego samego słowa, kiedy tekstualne prośenie słowa *farmakon*, oznaczając lekarstwo cytuje, przyzywa i pozwala odczytać to, co w *tym samym słowie*, w innym miejscu i na innym poziomie sceny znaczny *trucizna* (*poison*) [...], to wybór przez tłumacza tylko jednego z tych polskich słów [...] osłabienie tekstualności tłumaczonego tekstu” (Derrida 1993: 47).

dobrze, w jakim streszcza się egzystencja jednostek i pokoleń, to słońce... to kłamca! Największy z kłamców i krzywdziciele naszych po wszystkie wieki! (Niedźwiecki 2009a: 17).

Wątpliwości targające narratorem obejmują również zagadnienie piękna. W nastroju przygnębienia rozważa jego nietrwałość i przemijalność, dopuszczając zarazem możliwość, że prawdziwe piękno w metafizycznym sensie nie istnieje, zaś to wszystko, co zwykliśmy określać za pomocą tego terminu, to wyłącznie złudzenia. W słowach tych odnajdujemy jedną z bardzo nielicznych w opowiadaniach Niedźwieckiego wypowiedź na temat piękna sformułowaną wprost, a nie wynikającą z odpowiednio ukierunkowanej interpretacji.

W gąszczu (pięknych?) zdarzeń

Piękno zdarzeń w ujęciu Gołaszewskiej dotyczy rzeczywistych procesów, które rozgrywają się w życiu człowieka, a często posiadają kwalifikacje estetyczne (Gołaszewska 1986: 83). Jedne sytuacje mogą w nas budzić pozytywne odczucia, podczas gdy inne skłaniają raczej do wstępu. W opowiadaniach Niedźwieckiego zdecydowanie przeważają zajścia drugiego typu, autor wykazuje bowiem tendencję do ukazywania swoich bohaterów w sytuacjach, kiedy zwycięża w nich „brutalna gra instynktów” (Araszkiewicz 1953: 255). W ukazywanych przez niego zdarzeniach szpetota estetyczna przeplata się z moralną, potęgując się wzajemnie. Przykłady można by mnożyć, więc ograniczmy się do kilku szczególnie wyrazistych. Pośród postaci wypełniających krótkie prozy Niedźwieckiego znajdziemy choćby narzeczonego, który po półrocznej wstrzeźliwości seksualnej spędza tak upojną noc z kokietującą go sąsiadką, że obawia się, iż nie zaspokoi własnej żony w noc poślubną (*Kłopot*), skłóconą rodzinę, która po zgonie dziadka na apopleksję w amoku zaczyna poszukiwania zagubionego przezeń portfela z dużą sumą pieniędzy, zamiast zająć się ciałem i pomyśleć o pogrzebie (*Pulares*) czy wreszcie Mruczyńską, zdolną do wywołania w swojej kamienicy awantury o każdy drobiazg, którą zamknięcie jej przed nosem drzwi przez sąsiadkę doprowadza do wybuchu skrajnej agresji (*Swarliwa*).

Nie oznacza to jednak, że pośród opowiadań autora *Słońca* nie znajdują się zdarzenia, które bylibyśmy skłonni uznać za piękne – przede wszystkim w sensie moralnym, ponieważ jego zmysł estetyczny nastawiony jest raczej na tropienie w otaczającej go rzeczywistości obrazów zniszczenia, brudu, ubóstwa czy wręcz plugastwa. Z tej perspektywy zwraca uwagę chociażby utwór *Zwierzenia*, w którym ukazani zostali Walentyna, trzydziestokilkuletnia wdowa, będąca z zawodu krawcową, oraz Placyd, jej narzeczoną. Ten ostatni

przez długi czas waha się, czy przyznać się przyszej żonie do posiadania ośmioletniego syna, gdy jednak się na to zdecydował, spotkało go jak najlepsze przyjęcie: „Roześmiała się głośno z leciuchnym, ale miłym rumieńcem, pochylając się w tył i głowę zadzierając do góry. – Ach! Dlaczegoż ukrywał pan to dotąd?... Nic w tym przecież nie ma znowu tak... złego!” (Niedźwiecki 2009a: 20-21). Wówczas ona również zdobyła się na odwagę i wyznała wybrankowi, że ma córkę z nieprawego łoża, która urodziła się cztery lata po śmierci męża. Ten przyjmuje to ze spokojem i zrozumieniem:

Przez myśl mi nie przeszło obrażać panią jakimiś podejrzeniami... Ścisłe rzecz biorąc, to nawet lepiej. Czułbym się zawsze wobec pani winnym, dłużnikiem, a tak oboje wnosimy do spółki małżeńskiej to samo. Jak najlepiej się doprawdy złożyło: dziewczyna i chłopiec, czegoż chcieć więcej (Niedźwiecki 2009a: 23).

Narzeczeni zaraz po odbytej rozmowie decydują się pójść do proboszcza, aby zacząć przygotowania do zawarcia małżeństwa. Każda ze stron wykazuje się w tej relacji zrozumieniem dla partnera oraz wyrozumiałością względem jego wcześniejszych życiowych wypadków, które nie są w stanie podkopać ich wzajemnego zaufania.

W innych z kolei opowiadaniach Niedźwiecki dowartościowuje między innymi rangę uczciwości i bezkompromisowości. Dzieje się tak w przypadku Biedronia, głównego bohatera opowiadania *Przyjaciel*, którego dyrektor fabryki, w której był zatrudniony, usiłował skorumpować awansem, aby zaprzestał działalności na rzecz ruchu robotniczego. Ten jednak, zorientowawszy się co do dwulicowości swojego przełożonego, z pełnym przekonaniem odmawia, nie chcąc wyrzekać się własnych poglądów i pozbawiać się godności w oczach kolegów. Wysoką wartość przypisuje pisarz również przyjaźni, czemu daje wyraz w utworze *Wszystko*. Główny bohater, Piotr, przybywa po swojego przyjaciela Jana, suchotnika, aby zabrać go do lecznicy i w ten sposób uratować życie. Wobec braku dostępnych wozów decydują się iść piechotą, a gdy chory traci siły, jego towarzysz niesie go dalej na własnych barkach, ignorując własne zmęczenie. Choć Jan zmarł tuż po tym, jak udało im się dotrzeć do lekarza, to mimo wszystko heroizm Piotra należy uznać za godny podziwu.

Piękno jako „produkt uboczny”

Nie ulega wątpliwości, że piękno pojawia się czasem w życiu człowieka przypadkowo, w związku z podejmowanymi przez niego aktywnościami, które mają na celu zupełnie coś innego niż względy estetyczne. Biorąc pod uwagę, że „zarówno piękno, jak i brzydota są realnymi jakościami przedmiotów, nie

tylko dzieł sztuki, ale i przedmiotów pozaartystycznych, np. użytkowych” (Tarnowski 1990: 132), oznacza to, że mogą się one ujawniać w różnorodnych wytworach człowieka, niekoniecznie wyłącznie w dziełach sztuki. Niedźwiecki nie wykazuje szczególnej wrażliwości na ten typ piękna, które ujawnia się w otaczających ludzi dziełach ich własnych rąk, które nie powstawały jako efekt procesu artystycznego. Do wyjątków należy opowiadanie *Wigilia*, w którym jedna z bohaterek, Andzia, przed wigilijną kolacją w ubogiej chacie robotniczej rodziny „wykrawała tępyimi nożyczkami z kawałka gazety świeżą umbrellę w miejsce starej, na pół zwęglonej, zaciskając zęby przy każdym cięciu” (Niedźwiecki 2009b: 39). Kiedy jej ojciec przypadkowo zmiądzzył osłonkę „przeznaczoną do ustrojzenia lampy” (Niedźwiecki 2009b: 42), narrator określił ją mianem „wątłego arcydzieła z papieru, które dziewczynę kosztowało tyle trudu” (Niedźwiecki 2009b: 42). Wyraża w ten sposób swoje uznanie dla walorów przedmiotu, którego celem powstania było upiększenie przedmiotu codziennego użytku, co jednak nie wiązało się z ograniczeniem funkcjonalności lampy, nie można więc mówić w tym przypadku o wyjęciu jej z porządku ludzkiej codzienności na rzecz uczynienia z niej przedmiotu kontemplacji czysto estetycznej.

Znacznie częściej Niedźwiecki ukazuje brzydotę ludzkiego otoczenia, w tym zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych. Strzępicki, główny bohater opowiadania *Grzech*, żyje w „małej klitce z podłogą o sześciu deskach i dwuszybowym oknem, wciśniętej między strychy trzypiętrowej rudery, od piwnic aż po dach pełnej biedaków oraz fetoru i brudu, jaki im towarzyszy” (Niedźwiecki 2009b: 11). Nie lepsze wrażenie robi również zajmowane przez rodzinę z cytowanego wcześniej utworu *Wigilia* lokum, ukazywane przez narratora personalnego z perspektywy rozgoryczonego ojca, którego święto skłania do rozrachunków z życiem:

Jakimże szyderstwem jaskrawym było to święto radości w ich nędznej norze, gdzie jedna ściana od pieca pali – druga od drzwi wieje – trzecia od okna wilgocią płynie; gdzie niski pułap zasypuje oczy odpadającymi łuskami wapna, a podpierające go belki znaczą czoło guzami, gdzie nocą rozłazi się ze szpar robactwo, zza pieca myszy, szczury zza progu (Niedźwiecki 2009b: 40).

Uwrażliwienie na detale, szczególnie uwydatniające nędzę, będącą udziałem ukazywanych postaci, zawdzięcza Niedźwiecki przede wszystkim swojemu zakorzenieniu w formacji naturalistycznej, która właściwie wprowadza w obszar zainteresowania literatury takie typy bohaterów jak wyrobnik miejski lub biedak wiejski (Kulczycka-Saloni 1984: 64).

Niedźwiecki a naturalizm (i inne inspiracje)

Relacje łączące autora *Dobra publicznego* i nurt naturalistyczny stawały się już przedmiotem rozbudowanych analiz (Markiewicz 1939; Araszkiwicz 1953), jednak w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat poziom zaawansowania refleksji nad tym kierunkiem artystycznym znacznie wzrósł, co skłania do ponownego rozpatrzenia niniejszego problemu. Zaczniemy od punktów wspólnych. Z pewnością Niedźwiecki stronił od reprezentatywnej dla debiutujących za jego życia modernistów idei kapłaństwa sztuki. Charakterystyczna dla niego, tak jak i dla innych naturalistów (Chevrel 1984: 42), była tendencja do desakralizacji swojej pozycji oraz dążenie ku zintegrowaniu się z tkanką społeczną. Omawianemu autorowi sprzyjał w tym zakresie wykonywany przez niego zawód dziennikarza, wymagający stałej wymiany informacji oraz obracania się w rozmaitych kręgach towarzyskich. Swoje pisarstwo traktuje jak rzemiosło, profesję, z której stara się utrzymywać (Chevrel 1984: 42), o czym świadczy zabieganie o publikacje swoich opowiadań w licznych czasopismach. Podobnie jak inni kontynuatorzy Zoli (Chevrel 1984: 45; Kulczycka-Saloni 1984: 56-58), autor *Grzechu* chętnie sięga po kategorie przyrodnicze w zakresie opisu aktywności człowieka, w tym pojęcia z zakresu teorii ewolucji, która jednak nie zdaje się stanowić istotnego komponentu jego światopoglądu. Człowiek w wielu jego krótkich prozach jawi się jako istota zdeterminowana przez prawa natury i własną fizjologię, będąca wytworem środowiska biologicznego. Autor *Pneumatyka nr 301* wpisuje się też w tendencje do urbanizacji oraz demokratyzacji literatury (Kulczycka-Saloni 1984: 62-63), w związku z czym pośród jego bohaterów występują robotnicy fabryczni (m.in. *Biada!*, *Proszę o głos!*), górniczy (*Nowa era*), ubodzy urzędnicy (np. *Uznanie*, *Wygrana*), ale też prostytutka, zarabiająca własnym ciałem na swoją wyprawę małżeńską (*Posag*). Należy też odnotować, że podobnie jak inni twórcy zaliczani do formacji naturalistycznej, Niedźwiecki kładł duży nacisk na pracę jako jeden z zasadniczych czynników, kształtujących ludzką osobowość niemalże na równi z dziedzicznością (Kulczycka-Saloni 1974: 278). Znakomitym tego przykładem jest główny bohater opowiadania *Urlop*, który po trzydziestu latach pracy biurowej nie jest w stanie spędzić nawet trzech tygodni na odpoczynku od niej, nie umiając znaleźć sobie zajęcia i lękając się o to, czy nie zostanie w międzyczasie zastąpiony przez kogoś młodszego. Z naturalizmem łączy pisarza wreszcie tendencja do stosowania „retoryki pomieszania gatunków (*rhétorique de la confusion*)” (Chevrel 1984: 45), mająca na celu uzyskanie maksymalnej komunikatywności (Kulczycka-Saloni 1984: 71), co znajduje odzwierciedlenie w sygnalizowanej już wcześniej różnorodności genologicznej jego twórczości. Niedźwiecki, podobnie jak inni reprezentanci tego

kierunku (Kulczycka-Saloni 1984: 55), cechuje się również daleko posuniętą niechęcią względem kwestii wiary i religii, w stosunku do przedstawicieli Kościoła wykazuje zaś jawny antyklerykalizm, najlepiej przejawiający się w opowiadaniu *Cud*, pokazującym, jak szafarz klasztoru w Murawie usiłuje zaskarbić dla zakonu bogactwo oraz rozpoznawalność za pomocą domniemanego cudownego źródła, które w praktyce okazuje się corocznym, okresowym strumieniem.

Główną różnicą występującą między pisarstwem Niedźwieckiego a założeniami naturalizmu jest brak u niego pewnego „stałego wysiłku analitycznego” (Chevrel 1984: 45). Nie wykazuje on tendencji do „naukowego” badania schorzeń społeczeństwa, co wiązało się u Zoli i jego kontynuatorów z wchodzeniem w środek tematyki socjologicznej i ekonomicznej (Kulczycka-Saloni 1984: 70). Tematyka jego opowiadań wywodzi się raczej z przypadkowych, czynionych na marginesie codziennej aktywności, obserwacji. Choć cechował go „bystry zmysł obserwacyjny drobnych faktów, widzenie ostre, lecz skłonne do przesady, groteski i karykatury” (Araszkiewicz 1953: 245), to jednak swej przyrodzonej spostrzegawczości nie uzupełniał pogłębionymi analizami, dla których podstawę stanowić mogłyby rozwijające się wówczas prężnie nauki społeczne i przyrodnicze. Najbardziej chyba jaskrawym przejawem tej tendencji jest utwór *Nowa era*. Akcja opowiadania toczy się w miejscowości Kąt, w której odkryto niedawno złoża ropy naftowej. Mimo to sylwetki górników pojawiają się w tekście wyłącznie marginalnie, zaś oś fabularną wyznaczają perypetie Fajglowej, prowadzącej pod pozorami kawiarni dom publiczny. Niedźwiecki, mając przy wyborze takiego tematu wspaniałą okazję do przeprowadzenia socjologicznej niemal analizy tego względnie słabo rozpoznanego przez literaturę środowiska zawodowego, jakim byli wówczas górnicy, odrzuca ją na rzecz wątku obyczajowego. Podobnie powierzchownie jawi się jego wiedza na temat warunków życia społeczności wiejskiej, co ujawnia przede wszystkim opowiadanie *Zające*.

Zdaniem Araszkiewicza równie istotnym źródłem inspiracji twórczej Niedźwieckiego był modernizm (Araszkiewicz 1953: 263). Choć pisarz pozostawał niewrażliwy na większość najgłośniejszych haseł rozkwitających u jego boków reprezentantów Młodej Polski, to jednak dzielił z nimi niektóre elementy światopoglądu, pośród nich zaś przede wszystkim odczucie niepokoju egzystencjalnego oraz pesymizm, a także zainteresowanie tematyką erotyczną, któremu jednak nie towarzyszyła żadna forma metafizyki płci (Araszkiewicz 1953: 252). Warto odnotować, że w postawie twórczej Niedźwieckiego znajdujemy właściwie wszystkie składniki, które zdaniem Andrzeja Z. Makowieckiego naturalizm wniósł do twórczości doby młodopolskiej, a więc „pesymistyczne interpretacje determinizmu i ewolucjonizmu, koncepcje walki o byt, przeciwstawienie naturze cywilizacji urbanistycznej,

będącej tyleż obiektem wstrętu co fascynacji” (1984: 189)⁹. Z inspiracją prozą modernistyczną można też łączyć, jak się zdaje, sporadyczne sięganie przez Niedźwieckiego do takich technik obrazowania, jak impresjonizm i ekspresjonizm. Pierwszą z nich posługuje się w cytowanym już wcześniej opisie wschodu słońca (*W drodze*), elementy drugiej zaś zostały wykorzystane w opisach wyglądu ofiar katastrofy górniczej, przedstawionej w utworze *Winowajca*. Szczególnie reprezentatywny wydaje się następujący fragment:

Studnia szybu nie przestaje tymczasem wyrzucać ze swej gardzieli czarnej, bezdennej, martwych ciał, które wymordowało jedno zabójcze tchnienie wnętrza ziemi, stoczonego pracą ludzką jak pień drzewa przez owady. W najrozmaitszych postawach, pojedynczo i w zbitych w nierozwikłane kłęby, poplątanych członkami, jakby wśród wściekłej walki o życie, zakończonej wspólną porażką obu stron pasujących się, które zmiażdżył silniejszy od nich wróg, wydobywano na wierzch górników. [...] wszyscy wynurzali się z czeluści szybu, już jakby z innego świata, bez ruchu, bez życia, bez słowa na ustach, obcy żywym, najbliższym obojętni, z jednym, nieodmiennym, krew ścinającym w żyłach a w piersi tłumiącym tętno wyrazem: śmierć! – w szklanych, zgasłych oczach, który zdaje się ogłuszać straszliwą swą niemotą... (Niedźwiecki 2009a: 326).

W cytowanych słowach zwracają uwagę nagromadzenia epitetów o wysokim ładunku emocjonalnym, jak również obecność sensualnych, oddziałujących na wyobraźnię metafor. Wprowadzenie topiki batalistycznej oraz wątku eschatologicznego dodatkowo pogłębia odczucie grozy, jakie budzi ukazana scena.

Podsumowanie

Piękno, jako jedna z podstawowych wartości, odnajdywane bywa w rozmaitych obszarach naszego życia, w tym w szczególności w licznych wytworach ludzkiej aktywności kulturowej. Brzydota bywa często przedstawiana jako jej proste przeciwieństwo, choć przeprowadzona powyżej analiza ukazuje, że faktycznie natura ich relacji jest znacznie bardziej skomplikowana. Dziedziny brzydoty i piękna przenikają się wzajemnie, a z uwagi na wielopłaszczyznowość oraz złożoność każdej z nich tworzą one skomplikowane nieraz zależności. Ich integralna percepcja pozwala dostrzegać istniejące między różnymi ich

⁹ Zarazem jednak ten sam badacz uznaje, że Niedźwiecki uchodzić może za realizatora świadomej, niejako doktrynalnej realizacji naturalistycznego modelu prozy (Makowiecki 1984: 189), co w obliczu wcześniej przeprowadzonych analiz może budzić pewne wątpliwości.

odmianami, wcielonymi w określone przedmioty doświadczenia, złożone zależności natury dialektycznej, które znajdują swoje odzwierciedlenie na płaszczyźnie aksjologicznej. Stąd śledzenie łącznie obecności piękna i brzydoty w tekstach kultury wydaje się podejściem szczególnie owocnym, co starano się ukazać w powyższym tekście.

Opowiadania Niedźwieckiego okazały się obfitować w zróżnicowane wcielenia piękna oraz towarzyszącej mu nieraz brzydoty. Choć w rozważaniach posługiwano się roboczym podziałem na piękno dzieł sztuki, natury, zdarzeń oraz stanowiące „produkt uboczny” działalności człowieka, to jednak w ostateczności często sfery te wzajemnie się przenikały, będąc zarazem w różnym stopniu rozbudowane oraz cechując się zróżnicowanym poziomem istotności w perspektywie analizowanego wycinka dorobku pisarza. Analizy pozwoliły również pokazać, że nieraz to, co uchodzić może za piękne chociażby na płaszczyźnie estetycznej, okazuje się szpetne w sensie moralnym czy aksjologicznym. Nie inaczej jest też w przypadku odwrotnej zależności.

Rozważania nad poszczególnymi opowiadaniem Niedźwieckiego uzupełnione zostały porównaniem właściwości jego dorobku z postulatami naturalizmu, a także cechami charakterystycznymi formacji modernistycznej. W ten sposób ukazano, że twórczość pisarza nie poddaje się próbom wpisania w jeden określony paradygmat, co pokazuje zarazem, że uwidaczniające się w niej dialektyczne napięcia piękna i brzydoty nie stanowią jedynie prostej konsekwencji akcesu do określonego nurtu artystycznego.

Choć artykuł poświęcony został przede wszystkim sylwetce jednego pisarza oraz próbie pogłębionego odczytania jego utworów z perspektywy pary pojęciowej piękna i brzydoty, to skłaniać on również może do refleksji ogólniejszej natury nad wymienionymi wartościami, a zwłaszcza nad problematycznością ich natury. Być może najbliższej prawdy znajduje się w swoich rozważaniach Tischner, ukazując piękno jako coś w swej istocie paradoksalnego, obarczonego pewnym tragizmem: „Piękno jest swojskie i zarazem wrogie, piękno pociąga i oddala, obiecuje i odmawia, uszczęśliwia i wtrąca w nieszczęście, jest okrutne i łaskawe. [...] Pięknem jest to właśnie, co chciałoby się mieć, czego jednak mieć nie można” (Tischner 2012: 128). Brzydotę, jak się zdaje, scharakteryzować można w sposób podobny.

Źródła cytowań

- ARASZKIEWICZ, FELIKS (1953), 'Pozycja Zygmunta Niedźwieckiego w polskim naturalizmie', *Roczniki Humanistyczne*: 4, s. 237-263.
- BENJAMIN, WALTER (1996), *Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty*, przekł. Krystyna Krzemieniowa, Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- BIERDIAJEW, MIKOŁAJ (2004), *Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka*, przekł. Henryk Paprocki, Kęty: Wydawnictwo Marek Drzewiecki.
- BŁOŃSKI, JAN (1957), 'Przedmowa', w: Zygmunta Niedźwieckiego, *Proszę o głos! Wybór nowel*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. V-XXVII.
- CHEVREL, YVES (1984), *Realizm/Naturalizm: czy warto wznawiać spór?*, przekł. Katarzyna Bartkiewicz, w: Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni (red.), *Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu*, seria III, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 29-48.
- CZERWIŃSKA, JADWIGA (2016), 'Czy w pięknie kryje się brzydota? Greckie odczuwanie piękna w literaturze i komentarzach scholiastów', w: Sylwia Romecka-Dymek, Artur Gałkowski, Adrianna Grudzińska-Pham (red.), *Piękno i brzydota w ujęciu artystycznym i humanistycznym*, Łódź: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, s. 55-66.
- CZURABSKA, ANITA (1979), 'Problem artysty w nowelistyce Młodej Polski', *Prace Polonistyczne*: 35, s. 163-179.
- DERRIDA, JACQUES (1993), *Pismo filozofii*, przekł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Paweł Pieniążek, Kraków: Inter Esse.
- ECO, UMBERTO (2009), *Historia brzydoty*, przekł. Justyna Czaplińska, Karolina Dyjas, Anna Gogolin, Agnieszka Gołębiowska, Maria Głuch, ks. Olaf Kwapis, Bożena Topolska, Agnieszka Zielińska, Poznań: Rebis.
- ENCYKLOPEDIA.PWN.PL (2024), 'Norwid Cyprian, *Ad leones!*', online: <https://encyklopedia.pwn.pl/materialy-dodatkowe/haslo/Norwid-Cyprian-Ad-leones;4291561.html> [dostęp: 3.11.2024].
- FRYDRYCZAK, BEATA (2002), 'Waltera Benjamina idea poszukiwania śladów', *Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka*: 3-4 (33-34), s. 32-38.
- GOŁASZEWSKA, MARIA (1984), *Estetyka rzeczywistości*, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
- GOŁASZEWSKA, MARIA (1986), *Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie*, Warszawa: PWN.
- JAKUBOWSKI, JAN ZYGMUNT (1948), 'Materiały do dziejów Młodej Polski', *Polonistyka. Czasopismo dla Nauczycieli*: 2, s. 3-16.
- KUCIA, MACIEJ (2008), 'Sztuka jako przedmiot konieczny filozofii w rozważaniach Georga Wilhelma Friedricha Hegla', *Annales Academiae*

- Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica IV*: 53, s. 134-144.
- KULCZYCKA-SALONI, JANINA (1974), *Literatura polska lat 1876 – 1902 a inspiracja Emila Zoli*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
- KULCZYCKA-SALONI, JANINA (184), *Sprawa naturalizmu polskiego (problemy pierwszej jego fazy)*, w: Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni (red.), *Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu*, seria III, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 49-82.
- MAKOWIECKI, ANDRZEJ Z. (1984), *Inspiracje naturalistyczne w prozie Młodej Polski*, w: Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni (red.), *Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu*, seria III, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 187-196.
- MARKIEWICZ, ZYGMUNT (1939), *Zygmunt Niedźwiecki. Studium z dziejów polskiego naturalizmu*, Kraków: Seminarium Historii Literatury Polskiej UJ.
- NIEDŹWIECKI, ZYGMUNT (2009), *Opowiadania*, t. 1, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- NIEDŹWIECKI, ZYGMUNT (2009), *Opowiadania*, t. 2, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- SHAKESPEARE, WILLIAM (2022), *Makbet*, przekł. Piotr Kamiński, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- SMÓŁKA, JUSTYNA (2017), 'Piękno jako wartość w przestrzeni pedagogicznej', *Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna*: 2/1 (10/1), s. 35-43.
- STRÓŻEWSKI, WŁADYSŁAW (2013), *Logos, wartość, miłość*, Kraków: Znak.
- TARNOWSKI, JÓZEF (1990), 'Wartość dzieła sztuki', *Sztuka i Filozofia*: 3, s. 127-137.
- TATARKIEWICZ, WŁADYSŁAW (1975), *Dzieje sześciu pojęć*, Warszawa: PWN.
- TISCHNER, JÓZEF (2012), *Filozofia dramatu. Wprowadzenie*, Kraków: Znak.
- TRZEŚNIEWSKI, DARIUSZ (2009), 'Polski Maupassant', w: Zygmunt Niedźwiecki, *Opowiadania*, t. 1, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 7-14.
- WITKIEWICZ, STANISŁAW (1947), *Mickiewicz jako kolorysta*, Warszawa: Książka.